

ESRI-Vol.3. N1. 023

Educación decolonial y democratizadora de la escuela en la integración de la familia

Decolonial and democratizing education of the school in the integration of the family

Autor:

Linda Rosa Clemente Mamani
Universidad Pedagógica
Sucre – Bolivia

lindaclementemamani@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0006-6268-9503>

Autor de correspondencia: Linda Rosa Clemente Mamani, lindaclementemamani@gmail.com

Recepción: 29-marzo-2026

Aceptación: 15-abril-2026

Publicación: 25-abril-2026

Cómo citar este artículo:

Clemente Mamani, L. R. (2026). Educación decolonial y democratizadora de la escuela en la integración de la familia. *Sage Sphere International Journal*, 3(1), 1-15. <https://doi.org/10.63688/f63cq649>

© 2026; Los autores. Este es un artículo en acceso abierto, distribuido bajo los términos de una licencia Creative Commons (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>) que permite el uso, distribución y reproducción en cualquier medio, siempre que la obra original sea correctamente citada.

RESUMEN

El presente artículo analiza la participación e integración de los actores educativos en la Unidad Educativa Cornelio Saavedra “A”, ubicada en el distrito educativo de Betanzos, departamento de Potosí, Bolivia, desde una perspectiva de educación decolonial y democratizadora. El objetivo fue valorar la efectividad de estrategias de participación sociocomunitaria familiar para fortalecer la democracia escolar, la recuperación de saberes locales y el desarrollo de la lengua originaria quechua dentro del proceso educativo. La investigación se desarrolló bajo un enfoque de Investigación Acción Participativa, con la participación de docentes, estudiantes, padres y madres de familia, junta escolar y autoridades comunitarias. Se utilizaron entrevistas, encuestas, observación directa, grupos focales y diálogo de saberes como técnicas de recolección de información. Los resultados evidenciaron un incremento en la participación familiar, mayor apropiación del quechua como lengua de aprendizaje y fortalecimiento de la identidad cultural mediante proyectos escolares y prácticas comunitarias. Asimismo, se identificaron avances en la corresponsabilidad educativa y en la democratización de la escuela. Se concluye que la educación descolonial favorece la transformación de las relaciones pedagógicas, promoviendo una escuela más inclusiva, crítica e intercultural vinculada a las necesidades reales de la comunidad.

Palabras clave: educación decolonial, participación familiar, lengua quechua, diálogo de saberes, democratización escolar.

ABSTRACT

This article analyzes the participation and integration of educational actors in the Cornelio Saavedra "A" Educational Unit, located in the educational district of Betanzos, department of Potosí, Bolivia, from a decolonial and democratizing education perspective. The objective was to assess the effectiveness of family socio-community participation strategies to strengthen school democracy, the recovery of local knowledge and the development of the original Quechua language within the educational process. The research was developed under a Participatory Action Research approach, with the participation of teachers, students, parents, school board and community authorities. Interviews, surveys, direct observation, focus groups and knowledge dialogue were used as information collection techniques. The results showed an increase in family participation, greater appropriation of Quechua as a learning language and strengthening of cultural identity through school projects and community practices. Likewise, advances were identified in educational co-responsibility and in the democratization of the school. It is concluded that decolonial education favors the transformation of pedagogical relations, promoting a more inclusive, critical and intercultural school linked to the real needs of the community.

Keywords: decolonial education, family participation, Quechua language, dialogue of knowledge, school democratization.

1. INTRODUCCIÓN

Ante una tendencia, consciente e inconsciente, de instrumentalización de la participación social y particularmente de la participación de los padres y madres de familia en el proceso educativo, surge la necesidad de avanzar hacia una participación más genuina, integral y democratizadora dentro de la escuela. Esta realidad se evidencia en la Unidad Educativa Cornelio Saavedra “A”, ubicada en el distrito educativo de Betanzos, provincia Cornelio Saavedra del departamento de Potosí, donde se identificó una limitada integración de las familias en las actividades pedagógicas durante la gestión 2024. Esta situación permitió desarrollar una reflexión crítica sobre las prácticas escolares aún marcadas por estructuras coloniales que reducen la participación familiar a espacios formales y administrativos, sin una verdadera incidencia en la toma de decisiones pedagógicas ni en la construcción comunitaria del conocimiento.

La educación descolonial plantea la necesidad de transformar las relaciones de poder que históricamente han subordinado los saberes locales frente al conocimiento hegemónico. En este sentido, Aníbal Quijano (2000) explica que la colonialidad del poder continúa reproduciendo jerarquías sociales, culturales y epistémicas que afectan directamente los sistemas educativos, limitando la valoración de los saberes comunitarios y de las lenguas originarias. De igual manera, Walter Mignolo sostiene que la desobediencia epistémica permite cuestionar las formas dominantes de producción del conocimiento y abrir espacios para una pluriversalidad de saberes donde la escuela no solo transmita contenidos, sino que reconozca otras formas de aprender y enseñar.

Desde esta perspectiva, la participación de la familia no debe entenderse únicamente como asistencia a reuniones o cumplimiento de obligaciones escolares, sino como una presencia activa en la construcción del proceso educativo. Boaventura de Sousa Santos (2014) señala que no existe justicia social sin justicia cognitiva, por lo que resulta fundamental reconocer la oralidad, la memoria colectiva y los saberes ancestrales como fuentes legítimas de aprendizaje. Esta visión permite fortalecer la relación entre escuela, familia y comunidad mediante el diálogo horizontal y la integración sociocomunitaria.

Asimismo, Catherine Walsh (2013) plantea que las pedagogías decoloniales no constituyen únicamente una teoría, sino una práctica insurgente que busca transformar las estructuras educativas desde la participación activa de los sujetos históricamente excluidos. En

este contexto, revitalizar el uso de la lengua originaria quechua y recuperar los saberes comunitarios no significa añadir actividades aisladas, sino construir una educación situada, intercultural y crítica que responda a las necesidades reales del contexto. Lara Guzmán (2015) complementa esta visión al señalar que la interculturalidad crítica exige reconocer las diferencias culturales no como elementos folclóricos, sino como parte esencial de una transformación estructural de la educación.

La relación familia-escuela constituye un elemento central para el desarrollo integral del estudiantado. Investigaciones recientes demuestran que la participación activa de los padres fortalece el rendimiento académico, la convivencia escolar y la identidad cultural de los estudiantes. Bocanegra Gomero y Apolaya Sotelo (2021) afirman que la participación familiar no debe reducirse a funciones administrativas, sino que debe integrarse como una corresponsabilidad pedagógica que contribuya al desarrollo formativo del estudiante. De igual forma, Hernández-Prados y Álvarez-Muñoz (2024) destacan que en contextos rurales y sociocomunitarios la articulación entre familia y escuela resulta determinante para mejorar los procesos educativos y fortalecer la permanencia escolar.

En relación con el fortalecimiento de la lengua originaria, Fishman (1991) sostiene que la preservación de una lengua amenazada depende de su uso cotidiano dentro de la familia, la escuela y la comunidad, ya que la lengua constituye un eje central de la identidad cultural. Esta perspectiva se complementa con Angulo Blanco y Ccahuana Luna (2024), quienes evidencian que el fortalecimiento de la expresión oral en lengua quechua en estudiantes de primaria mejora significativamente la participación escolar, la autoestima y la apropiación cultural de niños y niñas dentro del proceso de aprendizaje.

Del mismo modo, la recuperación de saberes ancestrales dentro de la escuela representa una oportunidad para resignificar la enseñanza desde el contexto comunitario. González García y Ortiz Granados (2025) sostienen que la integración de saberes ancestrales y conocimientos previos favorece procesos educativos más pertinentes, especialmente cuando la comunidad participa activamente en la construcción de proyectos escolares relacionados con el territorio, el medio ambiente y la identidad cultural. Esta articulación fortalece no solo el aprendizaje académico, sino también el sentido de pertenencia de los estudiantes.

En el contexto boliviano, la Ley N.º 070 Avelino Siñani–Elizardo Pérez (2010) establece una educación intracultural, intercultural y plurilingüe orientada a la transformación

social y al fortalecimiento de la participación comunitaria. Sin embargo, persisten prácticas pedagógicas tradicionales que continúan reproduciendo esquemas verticales, contenidos descontextualizados y una limitada democratización de la escuela. Osoro Sierra y Castro Zubizarreta (2017) señalan que la escuela debe asumirse como un verdadero espacio de participación democrática, donde todos los actores educativos intervengan en la toma de decisiones y en la producción colectiva del conocimiento.

Frente a esta problemática surgen interrogantes fundamentales: ¿cómo liberarse de una cultura dominante que invisibiliza los saberes propios?, ¿qué dificultades pedagógicas persisten en el contexto educativo para responder a una educación inclusiva y transformadora?, y ¿de qué manera puede fortalecerse la integración de la familia dentro del proceso educativo desde una perspectiva descolonizadora?

El presente artículo tiene como objetivo valorar la efectividad de estrategias de participación sociocomunitaria familiar mediante una educación descolonizadora, fortaleciendo la democracia escolar, la recuperación de saberes locales y el desarrollo de la lengua originaria quechua en la Unidad Educativa Cornelio Saavedra “A”. Asimismo, se busca reflexionar sobre la importancia de la integración de la familia en los procesos educativos y su contribución en la construcción de una escuela más democrática, crítica e intercultural.

En este sentido, se propusieron estrategias participativas situadas que permitieron fortalecer actividades de planificación, organización, distribución de responsabilidades y recuperación de experiencias comunitarias mediante relatos de vida, memorias locales, juegos tradicionales y diálogo de saberes. Los resultados muestran un incremento en la participación familiar dentro de la escuela, una reafirmación identitaria de la cultura andina a través del uso del quechua y una mayor articulación docente en la planificación educativa desde el enfoque sociocomunitario productivo. Estos hallazgos evidencian que la educación descolonial no solo constituye una propuesta teórica, sino una práctica transformadora orientada a responder a las necesidades reales de la comunidad educativa.

2. METODOLOGÍA

Diseño metodológico

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque de Investigación Acción Participativa, orientado a comprender y transformar la realidad educativa desde la participación activa de los actores involucrados en la comunidad educativa. Este

diseño permitió articular la reflexión crítica con la acción pedagógica, fortaleciendo procesos de integración familiar, participación sociocomunitaria y recuperación de saberes locales dentro del entorno escolar.

El estudio se llevó a cabo en la Unidad Educativa Cornelio Saavedra “A”, ubicada en el barrio Ferroviario de la población de Betanzos, provincia Cornelio Saavedra del departamento de Potosí, en un contexto sub/urbano con fuerte presencia de comunidades aledañas y población quechua hablante. La intervención se concibió como una propuesta pedagógica orientada a fortalecer la relación escuela-familia-comunidad mediante una educación descolonizadora basada en la participación, el diálogo horizontal y la valoración de la lengua originaria.

Participantes y contexto

Participaron en la investigación la investigadora doctoral, 19 docentes del nivel primario comunitario vocacional, 354 estudiantes de nivel inicial y primario, la directora de la unidad educativa, 6 integrantes de la junta escolar (junta mayor y junta menor), además de padres y madres de familia y autoridades de la población. La selección de los participantes respondió a criterios de vinculación directa con el proceso educativo, participación en la toma de decisiones institucionales y permanencia activa dentro de la comunidad educativa.

La participación de los actores permitió recoger diferentes perspectivas sobre las prácticas escolares, las formas de integración familiar y las dificultades existentes en el fortalecimiento de una educación democrática e intercultural.

VARIABLES E INDICADORES

La investigación se centró en el análisis de cinco variables principales relacionadas con la participación sociocomunitaria familiar: participación de familias solo para cumplir, comunicación unidireccional entre docentes, familias y estudiantes, recorte de los saberes del pueblo, relaciones jerárquicas que minimizan la expresión comunitaria y planificación centrada en contenidos direccionados.

Estas variables permitieron identificar indicadores como asistencia limitada a reuniones formales, escasa participación en decisiones pedagógicas, predominio de comunicación vertical, débil incorporación de saberes ancestrales, ausencia de espacios de construcción colectiva y desconexión entre la planificación curricular y la realidad del contexto.

Técnicas e instrumentos

Para el recojo de información se utilizaron técnicas cuantitativas y cualitativas que permitieron una comprensión integral del fenómeno estudiado.

Las entrevistas y encuestas fueron aplicadas a docentes, padres y madres de familia, estudiantes y miembros de la junta escolar, con el propósito de identificar percepciones sobre la participación familiar, el uso del quechua, la democratización escolar y las prácticas pedagógicas presentes en la institución.

La observación directa permitió registrar el desarrollo de reuniones, actividades comunitarias, procesos de aula y espacios de participación colectiva, identificando dinámicas de interacción, toma de decisiones y manifestaciones culturales dentro del proceso educativo. Los grupos focales facilitaron la reflexión comunitaria sobre experiencias, actitudes y necesidades del contexto escolar, permitiendo profundizar en categorías emergentes relacionadas con la convivencia, la corresponsabilidad y el diálogo de saberes.

Asimismo, se desarrollaron espacios de diálogo comunitario con sabios locales, padres de familia y docentes, orientados a recuperar memorias, relatos de vida, prácticas culturales y saberes ancestrales vinculados con el fortalecimiento de la lengua quechua y la identidad territorial.

Triangulación y validación

La triangulación se realizó mediante la comparación de la información obtenida a través de entrevistas, encuestas, observaciones, grupos focales y documentación de respaldo como registros fotográficos, audios y videos del proceso educativo. Esta estrategia permitió fortalecer la validez de los hallazgos y garantizar mayor coherencia entre los datos cuantitativos y cualitativos.

Para asegurar la confiabilidad de los instrumentos aplicados se realizó una revisión de pertinencia de categorías e indicadores en función de los objetivos del estudio, además del seguimiento continuo durante la implementación de las estrategias participativas. Este proceso permitió ajustar los instrumentos según las necesidades del contexto y consolidar un manual de participación sociocomunitaria como aporte práctico para la sostenibilidad de la propuesta educativa.

Seguimiento y acompañamiento

Se conformó un círculo de reflexión pedagógica decolonial integrado por docentes, estudiantes, padres y madres de familia, miembros de la junta escolar y representantes comunitarios, con la finalidad de dar seguimiento a las actividades desarrolladas y fortalecer la corresponsabilidad en el proceso educativo.

Este acompañamiento permitió coordinar acciones de participación, talleres de sensibilización, proyectos escolares, recuperación de saberes ancestrales y estrategias de fortalecimiento del uso del quechua, promoviendo una transformación gradual de las prácticas pedagógicas hacia una educación más democrática, inclusiva y contextualizada.

3. RESULTADOS Y DISCUSIONES

La implementación de estrategias de participación sociocomunitaria familiar en la Unidad Educativa Cornelio Saavedra “A” permitió evidenciar avances significativos en la integración de la familia dentro del proceso educativo, el fortalecimiento del uso de la lengua quechua y la recuperación de saberes ancestrales como parte de una educación descolonizadora. Los hallazgos muestran que la participación dejó de centrarse únicamente en el cumplimiento formal de reuniones para convertirse progresivamente en una presencia más activa en actividades pedagógicas, culturales y comunitarias.

Las acciones desarrolladas estuvieron orientadas a talleres de capacitación, redes colaborativas, diálogos participativos, asambleas comunitarias y proyectos escolares vinculados con el diálogo de saberes y la recuperación cultural. Estas actividades permitieron fortalecer la corresponsabilidad entre docentes, estudiantes y padres de familia, promoviendo mayor compromiso en la toma de decisiones escolares.

Tabla 1

Participación e integración de los actores educativos

Estrategias y acciones	Indicadores	Resultados
Talleres de capacitación	Participación con compromiso y responsabilidad	19 docentes (100%) participaron
Junta escolar	Asistencia y cumplimiento de responsabilidades	5 de 6 integrantes (83%) participaron activamente
Participación estudiantil	Apropiación de actividades escolares	228 de 354 estudiantes (64%) participaron

Estrategias y acciones	Indicadores	Resultados
Redes colaborativas	Colaboración efectiva	100% de aplicabilidad
Diálogos participativos	Espacios de reflexión comunitaria	16 de 19 docentes (89%) participaron
Participación de padres	Integración familiar por grado	75% de participación
Asamblea comunitaria	Participación significativa en decisiones	75% de padres y 78% de estudiantes participaron
Recuperación de saberes ancestrales	Procesos de diálogo intercultural	67% de participación relevante

Nota. Resultados obtenidos a partir de entrevistas, observaciones y registros institucionales. Elaboración propia.

Los datos reflejan una mejora importante en la participación docente y familiar, especialmente en los talleres de capacitación y espacios de diálogo comunitario. La participación del 75% de padres de familia evidencia una mayor corresponsabilidad en el acompañamiento escolar, superando la visión tradicional donde la familia únicamente asistía a reuniones formales o convocatorias obligatorias.

Estos resultados coinciden con lo planteado por Bocanegra Gómeo y Apolaya Sotelo (2021), quienes sostienen que la participación de los padres de familia constituye un factor determinante en el desarrollo integral del estudiante cuando existe una adecuada gestión institucional. De igual forma, Hernández-Prados y Álvarez-Muñoz (2024) destacan que en contextos rurales la relación familia-escuela influye directamente en el rendimiento académico y en la permanencia escolar, especialmente cuando se promueven espacios de diálogo y participación compartida.

Uno de los hallazgos más relevantes fue la recuperación progresiva del uso del quechua como lengua de participación y producción de conocimiento. Los estudiantes comenzaron a apropiarse de su identidad cultural mediante actividades de oralidad, juegos tradicionales, relatos comunitarios y asambleas desarrolladas parcialmente en lengua originaria.

Tabla 2

Fortalecimiento del uso del quechua y recuperación de saberes

Categoría	Hallazgos principales
Cambio de actitud estudiantil	Mayor uso del quechua en actividades escolares y culturales
Participación familiar	Padres y madres intervienen con mayor seguridad en espacios comunitarios
Diálogo de saberes	Inclusión de relatos de vida, saberes agrícolas y memorias locales
Proyectos escolares	Integración del huerto escolar, cuentos, mitos y leyendas
Identidad cultural	Reafirmación de pertenencia comunitaria y valoración de la cultura andina

Nota. Sistematización de hallazgos cualitativos obtenidos mediante grupos focales y observación directa. Elaboración propia.

El fortalecimiento de la lengua quechua permitió que la escuela pasara de una lógica de tolerancia lingüística a una práctica activa de producción cultural. La lengua dejó de ser vista únicamente como elemento identitario para convertirse en una herramienta pedagógica vinculada al aprendizaje y la participación democrática.

Este resultado guarda relación con lo señalado por Julca Guerrero et al. (2025), quienes explican que el desarrollo del quechua dentro de la praxis educativa intercultural fortalece no solo la oralidad, sino también la autoestima y la permanencia cultural de los estudiantes. Asimismo, Zavala (2023) sostiene que el aprendizaje de la lengua originaria en contextos escolares urbanos y semiurbanos representa un desafío fundamental para evitar el desplazamiento lingüístico y fortalecer la identidad comunitaria.

La recuperación de saberes ancestrales también se consolidó mediante proyectos escolares orientados al medio ambiente, el huerto escolar y la participación de sabios locales, donde padres y abuelos compartieron conocimientos agrícolas tradicionales, prácticas culturales y experiencias de vida. Esta integración permitió resignificar la escuela como un espacio abierto a la memoria colectiva y no únicamente como una institución centrada en contenidos homogéneos.

Rodríguez-Amortegui (2024) señala que el diálogo de saberes constituye una estrategia pedagógica fundamental para la recuperación cultural, ya que permite construir aprendizajes desde la experiencia territorial y comunitaria. Del mismo modo, Sartoriello y Peña (2018) explican que la vinculación entre universidad, escuela y comunidad fortalece procesos de

transformación educativa cuando los actores dejan de ser receptores pasivos y se convierten en productores de conocimiento.

Sin embargo, también persistieron obstáculos importantes. Algunos docentes manifestaron inseguridad para desarrollar el quechua en actividades de aula debido a limitaciones en su propia formación lingüística. Asimismo, parte del profesorado mostró resistencia al cambio metodológico, manteniendo prácticas verticales y una planificación curricular aún centrada en contenidos descontextualizados.

Otro obstáculo recurrente fue la participación desigual de algunos padres de familia, influenciada por factores económicos, migración laboral y falta de tiempo para asistir a reuniones o proyectos comunitarios. En varios casos, los estudiantes permanecen bajo el cuidado de abuelos debido a la migración de sus padres, lo que genera nuevas dinámicas de acompañamiento educativo y brechas afectivas que impactan el proceso formativo.

Desde la perspectiva de Quijano (2000), estas limitaciones reflejan la persistencia de estructuras coloniales que continúan reproduciendo jerarquías dentro de la escuela, invisibilizando saberes locales y restringiendo la participación democrática. Walsh (2013) plantea que la verdadera pedagogía decolonial exige no solo incorporar contenidos interculturales, sino transformar las relaciones de poder y reconocer a la comunidad como sujeto activo del proceso educativo.

En este sentido, los resultados muestran que la educación descolonial no se reduce a una propuesta teórica, sino que requiere acciones concretas de participación, corresponsabilidad y producción colectiva del conocimiento. La democratización de la escuela se fortalece cuando la familia deja de ocupar un rol periférico y se integra plenamente en la construcción pedagógica, cultural y comunitaria del aprendizaje.

4. CONCLUSIÓN

La implementación de estrategias de participación sociocomunitaria familiar en la Unidad Educativa Cornelio Saavedra “A” permitió fortalecer de manera significativa la integración entre escuela, familia y comunidad, superando gradualmente la participación limitada de los padres de familia centrada únicamente en reuniones formales o actividades obligatorias. Los talleres de capacitación, los círculos de diálogo, las asambleas comunitarias y los proyectos escolares contribuyeron a consolidar una mayor corresponsabilidad educativa, promoviendo

la participación activa de docentes, estudiantes, padres y autoridades comunitarias en la toma de decisiones y en el acompañamiento del proceso formativo.

El fortalecimiento del uso de la lengua originaria quechua y la recuperación de saberes ancestrales representaron uno de los aportes más relevantes de la investigación, al resignificar la escuela como un espacio de producción cultural y no únicamente de reproducción de contenidos homogéneos. La incorporación de relatos de vida, memorias locales, saberes agrícolas, juegos tradicionales y prácticas comunitarias permitió reafirmar la identidad cultural de los estudiantes y fortalecer el sentido de pertenencia dentro del contexto educativo, consolidando una educación más pertinente, contextualizada e intercultural.

Asimismo, la investigación evidenció que la educación descolonial no se limita a una propuesta teórica, sino que exige transformaciones reales en las relaciones de poder dentro de la escuela. La democratización educativa implica reconocer a las familias y a la comunidad como actores pedagógicos legítimos, capaces de aportar conocimientos, experiencias y procesos de formación desde la práctica cotidiana. La participación deja de ser un acto administrativo para convertirse en una construcción colectiva que fortalece la justicia educativa y la equidad social.

Sin embargo, persisten desafíos importantes relacionados con la resistencia al cambio metodológico, la inseguridad docente para el desarrollo del quechua en el aula, la permanencia de prácticas pedagógicas verticales y las limitaciones económicas y laborales que dificultan la participación constante de algunas familias. Estas condiciones muestran que la transformación educativa requiere no solo voluntad institucional, sino también procesos sostenidos de formación docente, acompañamiento pedagógico y políticas educativas que respalden la participación comunitaria desde una perspectiva estructural.

Finalmente, se concluye que una escuela verdaderamente democrática y descolonizadora se construye desde la realidad de cada contexto, reconociendo la diversidad cultural, lingüística y social como base del aprendizaje. La participación familiar, el diálogo de saberes y la recuperación de la lengua originaria constituyen pilares fundamentales para avanzar hacia una educación más inclusiva, crítica y transformadora, capaz de responder a las necesidades reales de la comunidad y de formar sujetos comprometidos con la transformación de su propia realidad social.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Apple, M. W. (1986). *Ideología y currículo*. Madrid, España: Akal.

Angulo Blanco, J. A., & Ccahuana Luna, J. (2024). Fortalecimiento de la expresión oral en lengua quechua para el aprendizaje de las niñas y los niños de una escuela primaria [Tesis de grado]. Escuela de Educación Superior Pedagógica Privada Pukllasunchis. <http://repositorio.pukllasunchis.org/xmlui/handle/PUK/139>

Bocanegra Gomero, M. E., & Apolaya Sotelo, J. P. (2021). Participación de los padres de familia en el desarrollo integral del estudiante, necesidad de una adecuada gestión institucional en la realidad educativa rural. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 5(3), 3701–3722. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i3.559

De Sousa Santos, B. (2014). *Epistemologías del Sur: Perspectivas*. Madrid: Akal. <https://jesuitas.lat/archivo/biblioteca/documentos-cpal-social/cpal-social/epistemologias-del-sur-perspectivas?filename=530.pdf>

Fishman, J. A. (1991). *Reversing Language Shift: Theoretical and Empirical Foundations of Assistance to Threatened Languages*. Clevedon: Multilingual Matters. <https://libros.kichwa.net/wp-content/uploads/2020/07/reversing-language-shift-Josua-Fishman.pdf>

Freire, P. (2005). *Pedagogía del oprimido* (2.a ed.). México: Siglo XXI Editores. <https://www.servicioskoinonia.org/biblioteca/general/FreirePedagogiadelOprimido.pdf>

García, J. (2024). Democratizar la educación desde saberes y prácticas de participación juvenil en instituciones educativas de Neiva 2018–2019. *Anagramas Rumbos y Sentidos de la Comunicación*, 22(44), 1–20. <https://doi.org/10.22395/angr.v22n44a03>

Giroux, H. A. (1992). *Teoría y resistencia en educación: Una pedagogía para la oposición*. México: Siglo XXI Editores. <https://biblioteca.colegioblancagraciela.com.ve/wp-content/uploads/2022/10/Henry-A-Giroux-Teoria-y-resistencia-en-educacion.pdf>

González García, O., & Ortiz Granados, V. (2025). Integración de saberes ancestrales y conocimientos previos para el uso de la restauración ecológica como herramienta de educación ambiental en la comunidad indígena de Coemani en el municipio de

Solano, departamento de Caquetá. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(6), 10508–10539. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i6.15764

Hernández-Prados, M. Á., & Álvarez-Muñoz, J. S. (2024). La relación familia-escuela en el contexto rural: influencia de la etapa educativa, repetición de curso y rendimiento académico del alumnado. *RELIEVE*, 30(2), 1–18. <https://doi.org/10.30827/relieve.v30i2.28833>

Julca Guerrero, F. C., Nivin Vargas, L. R., Huerta Guevara, R. O., Yañac Huerta, B. M., Castillo Vergara, M. E., & Vega-Reyes, J. J. (2025). Desarrollo del quechua: una mirada crítica desde la praxis educativa intercultural bilingüe en Áncash, Perú. *Revista Simón Rodríguez*, 5(10), 846–858. <https://doi.org/10.62319/simonrodriguez.v.5i10.104>

Lara Guzmán, G. (2015). Interculturalidad crítica y educación: un encuentro y una apuesta. *Revista Colombiana de Educación*, (69), 223–242. <https://doi.org/10.17227/01203916.69rce223.242>

Ley N.º 070 Avelino Siñani–Elizardo Pérez. (2010). La Paz, Bolivia. https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/ley_70-2010.pdf

McLaren, P. (2012). *La pedagogía revolucionaria: El socialismo y los desafíos actuales*. Buenos Aires, Argentina: Herramienta. <http://www.reduii.org/cii/sites/default/files/field/doc/Pedagogia%20critica%20socialista.pdf>

Osoro Sierra, J. M., & Castro Zubizarreta, A. (2017). Educación y democracia: la escuela como “espacio” de participación. *Revista Iberoamericana de Educación*, 75(2), 89–108. <https://doi.org/10.35362/rie7522635>

Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En E. Lander (Comp.), *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas* (pp. 201–246). Buenos Aires: CLACSO. <https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140507042402/eje3-8.pdf>

Rodríguez-Amortegui, E. D. (2024). El diálogo de saberes: estrategia pedagógica para la recuperación cultural. *European Public & Social Innovation Review*, 9, 1–14. <https://doi.org/10.31637/epsir-2024-1091>

Sartorielo, S., & Peña Piña, J. (2018). Diálogo de saberes en la vinculación comunitaria: aportes desde las experiencias y comprensiones de los estudiantes de la Universidad Intercultural de Chiapas. CPU-e. Revista de Investigación Educativa, (27), 1–23. <https://doi.org/10.25009/cpue.v0i27.2561>

Walsh, C. (Ed.). (2013). Pedagogías decoloniales: Prácticas insurgentes de resistir, (re)existir y (re)vivir (Tomo I). Quito, Ecuador: Ediciones Abya-Yala. https://www.researchgate.net/publication/368840775_Pedagogias_decoloniales_Praticas_insurgentes_de_resistir_reexistir_y_revivir_Tomol

Zavala, V. (2023). El quechua de los unos y de los otros: desafíos del aprendizaje de la lengua originaria en la ciudad. Forma y Función, 36(2), e00973. <https://doi.org/10.15446/fyf.v36n2.100973>

Conflicto de Intereses: Los autores afirman que no existen conflictos de intereses en este estudio y que se han seguido éticamente los procesos establecidos por esta revista. Además, aseguran que este trabajo no ha sido publicado parcial ni totalmente en ninguna otra revista.

FINANCIAMIENTO

Los autores no recibieron financiamiento para el desarrollo de esta investigación.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA:

Nombres de autores e iniciales: Linda Rosa Clemente Mamani (LRCM).

1. Conceptualización: (LRCM)
2. Curación de datos: (LRCM)
3. Análisis formal: (LRCM)
4. Adquisición de fondos: (LRCM)
5. Investigación: (LRCM)
6. Metodología: (LRCM)
7. Administración del proyecto: (LRCM)
8. Recursos: (LRCM)
9. Software: (LRCM)
10. Supervisión: (LRCM)
11. Validación: (LRCM)
12. Visualización: (LRCM)
13. Redacción – Borrador original: (LRCM)
14. Redacción – Revisión y edición: (LRCM)

